

Vinsensius S.Fil., M.M.

Dosen

Dosen Akademi Keuangan dan Perbankan Grha Arta Khatulistiwa
Pontianak

Belajar Menjadi Manusia di Era yang Terlalu Cepat

Bagaimana tetap menjadi manusia yang sadar dan bermakna di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tekanan?

Sabtu, 15 November 2025 18:42 WIB

Bagikan Artikel Ini

Menyukai Artikel

Prodi Bisnis Digital UNM

Di zaman ketika notifikasi datang sebelum kita sempat menarik napas, kita sedang hidup dalam peradaban yang mendorong kita untuk terus bergerak tanpa jeda. Teknologi menuntut kita untuk gesit, dunia kerja

sebagai manusia, atau hanya sebagai mesin yang melaksanakan perintah?

Filsafat sejak dahulu mengajarkan bahwa manusia bukan hanya makhluk yang berpikir, tetapi makhluk yang mencari makna. Di sisi lain, dunia manajemen keuangan modern menggambarkan manusia sebagai pengambil keputusan yang kompleks—penuh emosi, bias, dan kebiasaan bawah sadar. Kedua dunia ini tampaknya berbeda, tetapi sebenarnya mereka berbicara tentang hal yang sama: manusia dengan seluruh kerentanan dan kekuatan batinnya.

Dalam sudut pandang filsafat, manusia dihargai karena kemampuannya untuk merenung. Kita bisa mengambil jarak dari diri sendiri, melihat hidup dari sudut yang berbeda, dan bertanya: Mengapa saya melakukan ini? Namun kemampuan ini sering tertimbun oleh rutinitas dan tekanan ekonomi. Kita bekerja sepanjang hari, mengejar target, menumpuk tugas, tanpa sempat bertanya apakah semua itu masih bermakna bagi diri kita sendiri.

Sementara itu dalam dunia keuangan, kita membahas bagaimana seseorang bisa membuat keputusan yang keliru karena dorongan emosi: membeli barang mahal untuk menghapus rasa minder, berutang demi terlihat setara, atau menimbun uang karena kecemasan masa depan. Istilah-istilah teknis seperti bias kognitif sebenarnya hanya cara akademis untuk mengatakan bahwa setiap keputusan ekonomi selalu ada cerita perasaan di baliknya.

Dan di sinilah ilmu tentang kemanusiaan mengambil tempatnya. Ia mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya grafik, laporan, dan angka. Ada sisi-sisi diri yang tidak bisa diukur: nilai hidup, tujuan, luka emosional, dan alasan pribadi yang membuat kita memilih jalan tertentu. Ketika kita terlalu mengejar produktivitas, kita bisa

manasiswa yang cemerlang secara akademik tetapi tampak kosong secara batin. Mereka mampu menjelaskan konsep pasar keuangan, tetapi bingung menjawab pertanyaan mengapa mereka ingin bekerja di bidang tersebut. Di dunia profesional pun sama: banyak orang sukses secara karier tetapi diam-diam merasa kehilangan diri.

Mungkin yang hilang dari kehidupan modern adalah ruang untuk berhenti sejenak. Ruang untuk hening. Ruang untuk bertanya:

Apa yang sebenarnya saya kejar? Untuk siapa semua ini saya lakukan?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering kita hindari, bukan karena tidak penting, tetapi karena jawabannya bisa mengubah cara kita menjalani hidup. Namun dari sanalah keseimbangan bermula. Dari keberanian untuk jujur kepada diri sendiri.

Menjadi manusia di era serba cepat bukan berarti menolak kemajuan. Sebaliknya, ini tentang menjaga keseimbangan: bagaimana tetap bergerak maju tanpa kehilangan arah, bagaimana memanfaatkan pengetahuan keuangan tanpa diperbudak ketakutan, bagaimana menggunakan teknologi tanpa menjadi pengikutnya yang pasif. Dan yang paling penting, bagaimana tetap menjadi pribadi yang sadar—sadar akan pilihan, sadar akan nilai, dan sadar akan tujuan.

Akhirnya, ilmu tentang kemanusiaan bukan sekadar bidang studi, tetapi pengingat bahwa hidup tidak hanya memerlukan kecerdasan, melainkan juga kedalaman hati. Keputusan-keputusan kita—baik di pekerjaan, hubungan, maupun keuangan—baru benar-benar bermakna ketika kita memahami alasan di baliknya.

Mungkin inilah saatnya kita berhenti sejenak, menoleh ke dalam, dan bertanya:

#humaniora

Bagikan Artikel Ini

Menyukai Artikel

 0

Vinsensius S.Fil., M.M.

Dosen

1 Pengikut

+ Ikuti Penulis

Hancur, Hampir Hilang, lalu Bangkit: Kisah Jerome

Rabu, 19 November 2025 14:03 WIB

Pemikiran Thales bagi Indonesia

Senin, 17 November 2025 15:45 WIB

Lihat Semua Artikel

Baca Juga

Pemerhati Aspal Buton - Selasa, 3 Februari 2026 20:12 WIB

Aku merasa tugasku di dunia ini telah genap. Bukan karena semua selesai, tetapi karena amanah telah kutunaikan dengan baik semampuku. ...

0

Indrato Sumantoro

Pemerhati Aspal Buton

Sepuluh Menit yang Tak Pernah Ditempuh

Pemerhati Aspal Buton - Kamis, 25 Desember 2025 13:10 WIB

Di bawah langit mendung itu, aku belajar bahwa menolong juga membutuhkan kesiapan dari orang yang ditolong. ...

0

Indrato Sumantoro

Pemerhati Aspal Buton

Akhirnya Kini Aku Sendiri Lagi

Pemerhati Aspal Buton - Selasa, 23 Desember 2025 15:06 WIB

Dalam sendiri, kini aku mengenal siapa diriku tanpa peran. Hanya seorang manusia biasa yang bersiap pulang....

0

Indrato Sumantoro

Pemerhati Aspal Buton

Allah Memberiku Rezeki yang Betul-Betul Rezeki

Pemerhati Aspal Buton - Minggu, 7 Desember 2025 21:10 WIB

Rezeki itu bukan apa yang kita dapatkan, tetapi siapa yang Allah hadirkan untuk kita cintai. ...

Pemerhati Aspal Buton

Rahasia Hidup Terbongkar Ketika Hati Kita Bersih

Pemerhati Aspal Buton - Jumat, 5 Desember 2025 19:14 WIB

Teruslah berjalan, teruslah memperbaiki hati. Karena hanya dengan hati yang bersih sebening salju kita akan mampu membaca rambu-rambu dari langit...

Indrato Sumantoro

Pemerhati Aspal Buton

Sabar Bukan Menunggu Hasil, Tapi Menjemput Berkah

Pemerhati Aspal Buton - Jumat, 28 November 2025 19:00 WIB

Sabar bukanlah tentang menunggu hasil, melainkan membentuk diri agar layak menerima apa yang Allah tetapkan....

Indrato Sumantoro

Pemerhati Aspal Buton

☆ Berita Pilihan

I Started a Joke ala Indonesia

Pemerhati Aspal Buton - Rabu, 26 November 2025 21:57 WIB

Ketika lirik lagu itu berkata, "Hingga akhirnya aku mati, yang membuat seluruh dunia mulai hidup," saya merinding. ...

Indrato Sumantoro

Pemerhati Aspal Buton

Menjalankan Amanah yang Allah Titipkan Kepada Kita

antara nama dan penampan...

Indrato Sumantoro

Pemerhati Aspal Buton

Kita Bahagia Dengan Menipu Diri?

Pemerhati Aspal Buton - Kamis, 20 November 2025 13:48 WIB

Kebahagiaan tidak pernah stabil, itu rumus hidup. Yang menjadi masalah adalah ketika manusia memaksa diri untuk selalu bahagia sepanjang waktu....

Indrato Sumantoro

Pemerhati Aspal Buton

Takdir Menguji Setiap Orang, Tapi Tidak Semua Berani

Pemerhati Aspal Buton - Senin, 17 November 2025 06:12 WIB

Takdir menguji setiap orang, hanya mereka yang berani menghadapinya yang akhirnya memahami bahwa setiap ujian adalah bukti kasih sayang Allah....

Artikel Terpopuler

Dodi Segrove

Independent essayist

☆ **Berita Pilihan**

Dewan Perdamaian ala Prabowo: Diplomasi Dibayar,

Independent essayist - Rabu, 4 Februari 2026 20:06 WIB

Membayar upeti demi perdamaian, itu sama saja membiayai langgengnya penjajahan...

Penulis Indonesiana

PGSD FKIP UMS Integrasikan AI dan SLR, Perkuat Kualitas

Penulis Indonesiana - 2 hari lalu

PGSD FKIP UMS latih 19 dosen integrasikan AI dan SLR untuk tingkatkan kualitas publikasi di jurnal nasional dan internasional bereputasi...

0

Muhammad Khairur Rasyid

Penulis Indonesiana

☆ **Berita Pilihan**

Board of Peace: Hirarki Amerika dan Ilusi Perdamaian

Penulis Indonesiana - Rabu, 4 Februari 2026 20:03 WIB

Forum ini memperlihatkan wajah paling telanjang dari ketimpangan global, personalisasi kekuasaan, dan degradasi multilateralisme...

0

Kontributor Pojok Desa

Penulis Indonesiana

Wahai Bilal, Istirahatkanlah Kami dengan Sholat

Penulis Indonesiana - 3 hari lalu

Di sini ibadah tampil bukan sebagai tekanan normatif, tetapi sebagai pemulihan eksistensial...

0

Shendy Prasetyo, S.H., CPM.

Advokat atau Pengacara. Founder Spoon Law Office.

Ketika Korban Menjadi Tersangka: Salah Tafsir

menunggu approval...

0

Dodi Segrove

Independent essayist

☆ **Berita Pilihan**

Pintu Keluar "Piagam Perdamaian Ala Trump" yang

Independent essayist - 2 hari lalu

Pemerintah menyembunyikan fakta bahwa keluar dari Board of Peace sangat mudah—lebih sederhana dari Brexit—dan bisa dilakukan hari ini....

0

Muhammad Aad Adji Judin

Penulis Indonesiana

Mengapa Layanan Publikasi Jurnal Ilmiah Menjadi

Penulis Indonesiana - 2 hari lalu

Layanan publikasi jurnal ilmiah membantu mahasiswa dan dosen mempercepat proses submit, revisi, hingga accepted di jurnal bereputasi nasional....

0

Rifa Amrie Maslan

Penulis Indonesiana

Puncak Kesulitan Pelajar Ada Saat Jadi Mahasiswa

Penulis Indonesiana - 3 hari lalu

Impian mereka sama: jadi sarjana dan sukses. Tapi realita mahasiswa tak selalu seindah toga....

0

Stop Normalisasi Bully terhadap Kaum Minoritas

penulis adalah seorang mahasiswi Manajemen. - 3 hari lalu

Kadnag pelaku justru merasa mendapat dukungan sosial karena dianggap sedang melakukan sesuatu yang lucu atau spontan, bukan kekerasan....

0

Desyfa Aina

Penulis Indonesiana

Kampung yang Memperkuat Guyub Sebelum Ramadan

Penulis Indonesiana - 2 hari lalu

Menjelang 15 Februari 2025, Bustaman berbenah dan memperkuat guyub lewat tradisi Gebyuran sebagai penyucian diri sebelum Ramadan....

0

Artikel Terbaru

Jeni Nur Aini, Perawat Muda di Balik Penelitian Terapi Generalis

10 jam lalu

Potensi Geothermal di Nusa Tenggara Barat menuju Net Zero

15 jam lalu

Pendekatan Strategis Coach Beland dalam Membangun Startup

15 jam lalu

Prodi Pendidikan Profesi Ners Unimus Adakan BTCLS

15 jam lalu

Lihat semua

Terkini di Analisis

Kedunguan Opera
Posisi dalam
Perselingkuhan Kabinet

10 jam lalu

Konsistensi dan
Integritas dalam
Berfikir

10 jam lalu

Membaca Bikin Tenang

10 jam lalu

Meramal Arah Bandul
Negosiasi Amerika
Serikat dan Iran

10 jam lalu

Potensi Geothermal di
Nusa Tenggara Barat
menuju Net Zero

15 jam lalu

Lihat semua

Terpopuler di Analisis

Wahai Bilal,
Istirahatkanlah Kami
dengan Sholat

3 hari lalu

Ketika Korban Menjadi
Tersangka: Salah Tafsir
Pembelaan Terpaksa

1 hari lalu

Puncak Kesulitan
Pelajar Ada Saat Jadi
Mahasiswa

3 hari lalu

Mulai Menulis

Suara dari Baduy:
Banten dalam
Perampasan Ruang

16 jam lalu

Lihat semua

Informasi

Ketentuan Konten

Q&A Seputar Indonesiana.id

Jaringan Media

TEMPO.CO

Koran Tempo

Majalah Tempo

Tempo English Magazine

TEMPO.CO English

Tempo Store

Tempo Institute

Home

Analisis

Catatan Dari Palmerah

Fiksi

Hiburan

Humaniora

Sport

Pendidikan

Sosial Media

Download Aplikasi Tempo

Mulai Menulis

